

ПРИМЕНЕНИЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА И ОБРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

THE USE OF MACHINE LEARNING FOR THE ANALYSIS AND PROCESSING OF MEDICAL INFORMATION

БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Воронежский государственный университет.

BONDARENKO OLEG EVGENEVICH,
Voronezh State University.

В данной статье рассматривается применение машинного обучения в сфере здравоохранения для обработки медицинских данных. Показаны основные виды данных медицинских организаций, требующие учета и обработки, необходимые условия для адекватного применения технологий машинного обучения, перечислены основные направления в здравоохранении, где применяется машинное обучение. Приведен краткий сравнительный анализ обычной статистики и машинного обучения, сходные и различающиеся аспекты. Указаны основные моменты, препятствующие более широкому использованию технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в сфере медицины.

This article discusses the application of machine learning in healthcare for processing medical data. It shows the main types of data of medical organizations that require accounting and processing, the necessary conditions for adequate application of machine learning technologies, lists the main areas in healthcare where machine learning is applied. A brief comparative analysis of conventional statistics and machine learning, similar and different aspects is given. The main points hindering the wider use of artificial intelligence and machine learning technologies in the field of medicine are indicated.

Ключевые слова: база данных, искусственный интеллект, машинное обучение, медицинские документы, медицинская организация, статистика.

Key words: database, artificial intelligence, machine learning, medical documents, medical organization, statistics.

На современном этапе медицинские организации генерируют значительные массивы данных. Это специальная медицинская информация, формирующаяся при сборе анамнеза, диагностических, лечебных манипуляциях [6]. Сюда относятся рентгеновские изображения, снимки КТ, МРТ, клинические, биохимические, иммунологические, микробиологические анализы пациентов, сведения ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ, показатели функциональной диагностики, термометрии, протоколы лечения и прочее. Помимо медицинских сведений по пациентам, в структуру данных медицинской организации входят страховые отчеты, отчеты по нагрузке медперсонала, кабинетов, работе оборудования, финансовые отчеты и т.п. Сведения в медицинских учреждениях хранятся и в бумажном, и в электронном виде. Анализ этого гигантского объема данных требует больших усилий и знаний методов работы с данными [2]. На рис. 1. представлены основные виды данных, требующих учета и анализа в медицинских учреждениях.

Рис. 1. Основные виды данных медицинской организации

Поэтому в последние годы наблюдается курс на цифровизацию медицинских процессов. Необходимость создания электронных баз данных в медицине, которые содержат значения разных показателей, невозможна без использования математических и программных алгоритмов. Применение методов машинного обучения (МО) является перспективным инструментом работы с медицинскими базами данных.

МО является областью искусственного интеллекта (ИИ), занимающейся построением математических моделей на основании имеющихся данных. Машинное обучение является областью искусственного интеллекта, которая на основе потока данных занимается построением математических моделей [4, с. 84]. Человеку очень сложно, зачастую даже невозможно проанализировать большие объемы данных и вывести взаимосвязи. Здесь методы машинного обучения незаменимы. Эта технология предоставляет компьютерным программам возможность обучиться новому на основе опыта.

Для МО необходим большой поток данных, из которых в итоге компьютерная программа формулирует правила – идет обучение [4, с. 85]. Это позволяет избежать составления сложных алгоритмов и дальнейшего их программирования.

Основные направления МО в здравоохранении.

1. Распознавание и анализ медицинских изображений.

Прежде всего, востребовано в лучевой диагностике, онкологии, гематологии. Благодаря ИИ и МО, изображение (снимок) сравнивается с имеющимися в обширной базе данных, и быстро выявляется патология. На основе выявленной картины ИИ может предположить возможный диагноз [4, с. 85].

2. Прогноз состояния пациента, ранний скрининг.

МО используется для прогнозирования заболеваний. Машинное обучение, используя сведения о показателях здоровья человека, может выявить закономерность между определенными симптомами и возможным заболеванием [5, с. 590]. Эта функция может помочь врачу предположить последствия для здоровья человека еще до возникновения болезни или на самой ранней стадии [3]. Имея такую информацию, можно предпринять профилактические меры.

3. Работа с медицинской документацией.

Требования к ведению медицинской документации все выше и это занимает значительное время врача. В этом вопросе также помогает МО. Сократить время на поиск документов в рукописных форматах, улучшить организацию хранения медицинской документации позволяет их оцифровывание и создание баз данных, которые содержат большие объемы необходимой информации. С помощью ИИ проводится анализ этих данных, выявляются изменения, требующие внимания.

4. Разработка лекарственных препаратов.

МО помогает оценить характеристики химических структур лекарственных препаратов и выбрать структуры с подходящими биологическими свойствами. Благодаря этому компании, производящие лекарства, уменьшают сроки синтеза и испытаний новых препаратов [1, с.].

5. Хирургические вмешательства с помощью роботизированной автоматизации.

На некоторых этапах оперативного вмешательства для выполнения определенных задач используются роботы [8, с. 25-28]. Например, автоматизированное наложение швов и завязывание узлов. Автоматизация помогает освободить врача от этой рутинной манипуляции и значительно сократить на нее время.

6. Контроль качества лабораторных исследований.

Технологии машинного обучения могут оптимизировать лабораторные процессы, работу оборудования, автоматизировать повторяющиеся задачи контроля качества. Отслеживание параметров контроля качества в онлайн -режиме позволяет принимать своевременные меры, что ведет к повышению качества и точности исследований [10].

Статистика и машинное обучение: сравнительный анализ.

В основе ИИ и МО лежат законы статистики. Традиционная статистика – это фундамент машинного обучения, выведение алгоритмов осуществляется на основе базовой математики. И статистика, и машинное обучение – это работа с данными [2]. Для традиционной статистики невозможны: обработка очень больших объемов данных, автоматизированный анализ и интерактивная визуализация. Это прерогатива МО. Обычная статистика работает с одним форматом данных, в то время как технологии машинного обучения могут анализировать многомерные данные из разных источников. Через статистику можно получить количественные оценки из определенной выборки данных, машинное обучение обучается на потоке данных, оценивает и предсказывает процессы [9].

Алгоритмы обычной статистики основаны на установленных правилах, а технологии машинного обучения могут использовать новые данные, составлять новые шаблоны для улучшения эффективности.

Основные препятствия на пути более широкого использования машинного обучения в медицинской отрасли.

Для внедрения МО в сферу здравоохранения и получения высоких результатов от его использования необходимы качественные данные. Разрозненные, неструктурированные, неполноценные данные, маленький их объем, могут привести к неверным прогнозам и принятию неправильных решений. Поэтому основное условие для применения технологий машинного обучения - это хорошо структурированные качественные данные, причем в боль-

шом количестве.

Также существенными проблемами являются:

- Недостаток квалифицированных разработчиков, особенно IT-специалистов, которые могут ориентироваться в определенных медицинских вопросах;
- Сложность интеграции данных из разных источников. Данные, полученные на разном оборудовании, разных моделях одного класса оборудования, могут иметь различия по уровням нормы;
- Существенными являются проблемы экономического характера из-за ограниченных ресурсов медицинских организаций;
- Также можно отметить некоторые этические и правовые моменты использования медицинской информации.

Заключение.

Технологии машинного обучения являются перспективным направлением для применения в сфере здравоохранения. Из большого потока данных можно получать ценную информацию, улучшать скорость и точность диагностики, быстро обрабатывать значительные потоки информации, выявлять заболевания на ранних этапах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева М.Г., Зубов А.И., Новиков М.Ю. Искусственный интеллект в медицине // МНИЖ. 2022. №7-2 (121). С. 10-13.
2. Алимов Р.А., Султанова Л.Ш. Интеллектуальный анализ данных, статистика и машинное обучение: составные части науки о данных // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2022. № 6. URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2022/06/19303>.
3. Предсказание сердечно-сосудистых событий при помощи комплексной оценки факторов риска с использованием методов машинного обучения / Д.В. Гаврилов, Л.М. Серова, И.Н. Корсаков [и др.] // Врач. 2020. № 31 (5). С. 41-46.
4. Машинное обучение в диагностике и лечении офтальмологических заболеваний / П.В. Глизница, Х.П. Тахчиди, С.Н. Светозарский, А.И. Бурсов, К.А. Шустерзон // Голова и шея. Российский журнал. 2022. № 10(1). С. 83-90.
5. Гусев А.В. Машинное обучение на лабораторных данных для прогнозирования заболеваний / А.В. Гусев, Р.Э. Новицкий, А.А. Ившин, А.А. Алексеев // Фармакоэкономика. Современная фармакоэкономика и фармакоэпидемиология. 2021. Т. 14. № 4. С. 581-592.
6. Крючков М.С. Применение машинного обучения в медицинской диагностике // Научный аспект. 2024. №5. URL: <https://na-journal.ru/5-2024-informacionnye-tehnologii/12772-primenenie-mashinnogo-obucheniya-v-medicinskoj-diagnostike>.
7. Лютикова Л.А., Шматова Е.В. Применение метода машинного обучения для решения задачи медицинской диагностики // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2021. № 6 (104). С. 58-65.
8. Рыбакин А.В., Мантурова Н.Е., Заыбо Н.А., Шерфединов А.С. Перспективы использования робот-ассистированных технологий в эстетической пластической хирургии // Пластическая хирургия и эстетическая медицина. 2023. № (4-2). С. 24-34.
9. Bzdok D., Altman N., Krzywinski M. Points of Significance: Statistics versus machine learning // Published in Nature Methods. 2018. Vol. 15(4). pp. 233-234.
10. Master St.R. Machine Learning in Laboratory Medicine: Recommendations of the IFCC Working Group / St.R. Master, T.C. Badrick, A. Bietenbeck, Sh. Haymond // Clin Chem. 2023. Vol. 69(7). pp. 690-698.

© Бондаренко О.Е., 2024.